

LAS RIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (SEVILLA, 1836 – MADRID, 1870) EN LA CANCIÓN LÍRICA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Candela Tormo Valpuesta

ORCID Id: <https://orcid.org/0000-0003-4392-6252>

Doctoranda de la Universidad de Granada

Máster en Patrimonio Musical y Máster de Educación Secundaria (UGR)

Graduada en Historia y Ciencias de la Música (UGR)

Resumen:

El presente artículo gira en torno a la musicalización de las rimas de G. A. Bécquer en el género de la canción lírica, fenómeno desarrollado desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Supone una primera aproximación a dicho fenómeno, ya que presenta el objetivo de estudiar la puesta en música de estas rimas a través de una revisión bibliográfica que permite esbozar algunas de las cuestiones que rodearon y motivaron la presencia de la poesía de Bécquer en el citado género. Para ello se analizan un total de diez fuentes secundarias y se detallan los más de sesenta compositores que en ellas aparecen como autores de musicalizaciones de una o varias rimas, desde 1871, año de publicación de la primera edición de las rimas, y hasta la actualidad. El trabajo realizado demuestra la necesidad de estudiar estas canciones como un solo corpus, habiendo sido localizados tan sólo artículos o capítulos de libros que traten el tema.

Palabras clave:

Canción, *lied*, rimas, poesía, Bécquer

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER'S (SEVILLA, 1836 – MADRID, 1870) POEMS IN THE ART SONG: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

Abstract:

This work studies the musical setting of G. A. Bécquer's poems in the art song, phenomenon developed since the last third of the 19th century until nowadays. The article consists on a first approximation to this phenomenon as it has the purpose of studying the musical setting of these poems through a bibliographical review which shows some of the issues that surround and motivate the presence of the Bécquer's poetry in the cited genre. In order to that, ten secondary sources are analysed and more than sixty composers who set in music Bécquer's poems since 1871, when the first edition of this poems was published, until nowadays, are compiled in this text. The article shows the necessity of studying these

songs as an only corpus, having been found only book chapters and journal articles which deal with the subject.

Keywords:

Song, *lied*, poems, poetry, Bécquer.

Tormo Valpuesta, Candela, "Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 – Madrid, 1870) en la canción lírica: una revisión bibliográfica". *Música Oral del Sur*, n. 16, pp. 193-208, 2019, ISSN 1138-857

Fecha de recepción: 24-6-2019 Fecha de aceptación: 28-10-2019

INTRODUCCIÓN

En 1871 fue publicada de forma póstuma la primera edición de las rimas¹ del poeta postromántico Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 – Madrid, 1870) y desde entonces son más de sesenta los compositores que han tenido a bien musicalizar, en el género de la canción lírica, uno o varios de estos famosos poemas. El presente artículo, que gira en torno a la puesta en música de estas célebres rimas en dicho género, pretende ser, en primera instancia, un pequeño homenaje al poeta en el 150 aniversario de su muerte, y en segunda instancia, responde a la natural relación que hay entre música y poesía en el caso del escritor sevillano, tanto por la musicalidad inherente a sus versos que varios especialistas han reseñado² —«Su lenguaje llama al lenguaje musical»³—, como por la clara vinculación que mantuvo con el arte sonoro a lo largo de su vida⁴, e incluso por el homenaje póstumo que varios músicos rindieron a su figura y aportación artística⁵. El estudio de este homenaje, que se traduce en una gran cantidad de canciones para voz y piano, permitirá acotar y conocer un repertorio hasta ahora poco explorado, así como enriquecer la visión de

¹ BÉCQUER, Gustavo Adolfo. *Obras de Gustavo A. Bécquer: Tomo Segundo*. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1871. Disponible en: <<https://goo.gl/Pue23h>> [Consultado el 30/06/2019].

² LIAKOPOULOS, Amy. *Gustavo Adolfo Bécquer y la música*. Jesús Rubio Jiménez, dir. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza, Departamento de Filología española, 2015; DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. «Gerardo Diego ante Gustavo Adolfo Bécquer: La afinidad intelectual y la música ante todo». *El Gnomo: Boletín de estudios becquerianos*. 1998, n.º 7, pp. 53-65. ISSN: 1133-1046; IBARZ FERRÉ, Trinidad. «Bécquer y la música: la música poética o la poesía musical». *Revista de musicología*. 1991, vol. 14, n.º 1-2, p. 433. ISSN: 0210-1459; DUQUE GIMENO, Aquilino. «La sombra de Bécquer». *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*. 1971, Tomo 54, n.º 165, pp. 27-33. ISSN: 0210-4067.

³ GUERVÓS Y MIRA, José María. «Bécquer y el lenguaje musical». *Ritmo: Revista Musical Ilustrada*. 1936, año VIII, n.º 127 y 128, pp. 3-5. ISSN: 0035-5658. Disponible en: <<http://bit.ly/2x1EfsI>> [Consultado el 30/06/2019].

⁴ SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique. «Bécquer y la música». *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*. 1971, tomo 54, n.º 165, pp. 87-103. ISSN: 0210-4067.

⁵ Ver referencias sobre este tema a lo largo del artículo.

la canción española desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, período que resulta de gran interés teniendo en cuenta que la época de esplendor de este género en España se sitúa sobre todo en la primera mitad del siglo XX.

El objetivo de esta publicación es estudiar la puesta en música de estas rimas a través de una revisión bibliográfica que permita esbozar algunas de las cuestiones que rodearon y motivaron la presencia de la poesía de Bécquer en el género de la canción lírica. Para ello, también se han localizado las partituras de estas canciones en las bases de datos y catálogos de las siguientes bibliotecas, archivos y centros de documentación musical: Biblioteca Nacional de España (E-Mn), Fundación Juan March (E-Mjm), Biblioteca Nacional de Catalunya (E-Bbc), Centro de Documentación Musical de Granada (E-GRda), Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE (E-Msa) y Archivo Manuel de Falla (E-GRmf). Con la información proporcionada, tanto por las fuentes primarias como secundarias, se ha elaborado una base de datos de todas las canciones con texto de las rimas, cuya ficha catalográfica se ha diseñado partiendo de las posibilidades que ofrece el programa *FileMaker Pro Advanced 12* y participando de los estándares de RISM y de recientes trabajos emparentados con este como el de Virginia Sánchez López⁶ o Belén Vargas Liñán⁷. Una vez elaborada esta base de datos y unida al conocimiento recogido en los diversos trabajos consultados, se han extraído diferentes conclusiones sobre este fenómeno de musicalización de las rimas de G. A. Bécquer.

LAS RIMAS DE G. A. BÉCQUER EN LA CANCIÓN LÍRICA

En primer lugar, debe ser señalado que existen trabajos relacionados con otros poetas con un planteamiento similar a este. Es preciso entonces mencionar las tesis realizadas en torno a los poetas Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902 – 1999)⁸ y Lope de Vega (Madrid, 1562 – 1635)⁹ por contener, la primera de ellas, un catálogo con todas las obras escritas sobre textos del poeta gaditano, y la segunda, sobre los textos de Lope de Vega.

⁶ SÁNCHEZ LÓPEZ, Virginia. «El compositor Victorino García Alonso (1870-1933). Una revisión de su biografía y producción musical a partir de las fuentes hemerográficas». *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*. 2005, n.º 190, pp. 719-752. ISSN: 0561-3590.

⁷ VARGAS LIÑÁN, Belén. *La música en la prensa española (1833-1874): fuentes y metodología. Estudio a través de las publicaciones periódicas de Granada*. Francisco José Giménez Rodríguez, dir. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, 2012, pp. 485-512. <<http://hdl.handle.net/10481/23756>>. [Consultado el 26/06/2019].

⁸ MATEOS MIERA, Eladio. *Rafael Alberti y la música*. Antonio Sánchez Trigueros, dir. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Granada, Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, 2003. <<http://hdl.handle.net/10481/29137>> [Consultado el 26/06/2019].

⁹ LÓPEZ GALARZA, Carlos. *Canciones españolas para voz y piano sobre textos de Lope de Vega: catalogación, estudio y propuesta de interpretación*. Francisco Florit Durán y Beatriz Martínez del Fresno, dirs. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Murcia, Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, 2012. <<http://hdl.handle.net/10201/28768>> [Consultado el 26/06/2019].

Este último trabajo contiene también el estudio de las obras musicales compiladas, así como una comparación numérica de los textos musicalizados de diversos poetas¹⁰. En esta comparativa se puede observar cómo Gustavo Adolfo Bécquer ocupa un primer puesto en el *ranking* de literatos cuyos textos han sido convertidos en partituras (ciento cuarenta canciones)¹¹, seguido de Lope de Vega (ciento nueve¹²), Juan Ramón Jiménez (ochenta y seis), Antonio Machado (ochenta y tres), Luis de Góngora (veintiséis), Miguel Hernández (dieciséis), Miguel de Cervantes (dieciséis) y Francisco de Quevedo (cinco).

Por otro lado, la musicalización de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en el género de la canción lírica ha sido abordada en varias ocasiones, si bien no siempre con vocación extensiva. Debe decirse que es difícil escribir sobre la historia de la canción en España y no hablar de ciertos poetas, entre los que se encuentra el que protagoniza este trabajo. Muestra de ello es la voz «Canción» del diccionario dirigido por Emilio Casares¹³, donde ya es mencionado el poeta. Según refleja este texto, desde 1868 y hasta 1902, Bécquer es el poeta con mayor protagonismo en el género de la canción, si bien también son mencionados en esta misma época otros poetas prebecquerianos y becquerianos¹⁴.

El rastreo cronológico de todas las fuentes secundarias que se han estudiado para este artículo y que han ido arrojando luz sobre el fenómeno de la musicalización de las rimas de G. A. Bécquer queda recogido, de manera resumida, en la tabla 1. Su objeto es el de facilitar el seguimiento de los trabajos que se comentarán a continuación, presentándose entonces un cuadro resumen en el que queda reflejada la relación de fuentes secundarias localizadas y el número de obras musicales y compositores citados en cada una de ellas.

¹⁰ Recuento para la comparación numérica obtenido según el propio autor, López Galarza, a partir de TINNELL, Roger. *Catálogo anotado de la música española contemporánea basada en la literatura española*. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2001. ISBN 84-8444-270-5.

¹¹ En dicha comparativa, Bécquer ocupa un primer puesto debido a la ausencia en la misma del granadino Federico García Lorca (1898-1936). Sobre la musicalización de textos de este poeta véase: TINNELL, Roger. *Federico García Lorca: Catálogo-Discografía de las «Canciones populares antiguas» y de música basada en textos lorquianos*. Nuevo Hampshire: University of New Hampshire, 1986. ISBN 0-9617895-0-6; TINNELL, Roger. *Federico García Lorca y la música: catálogo y discografía anotados*. Madrid: Fundación Juan March, 1993. ISBN 84-7919-510-X.

¹² Recuento del propio autor de la tesis que contabiliza las canciones compuestas hasta 2012, y no obtenido, como en el caso de los demás poetas, de TINNELL, Roger. *Catálogo anotado de la música española...*

¹³ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «Canción». En: CASARES RODICIO, Emilio (dir.). *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), 1999, vol. 3, pp. 1-19. ISBN 84-8048-303-2.

¹⁴ José Selgas (1822-1882), Antonio de Trueba (1819-1889), Antonio Arnao (1828-1889), Augusto Ferrán y Forniés (1835-1880) o Eusebio Blasco (1844-1903); los catalanes Francesc Matheu (1851-1938), Víctor Balaguer (1824-1901), Jacinto Verdaguer (1845-1902) o Apeles Mestres (1854-1936), y los franceses Victor Hugo (1802-1885), Alfred de Musset (1810-1857), Théophile Gautier (1811-1872), Alphonse de Lamartine (1790-1869) o Armand Silvestre (1837-1901).

Tabla 1.- Relación de fuentes secundarias, y compositores y canciones citadas en cada una de ellas			
Año y autor/a	N.º de datos aportados		Compositores que no aparecen en anteriores fuentes
	Canciones	Compositores	
1963, FERNÁNDEZ CID	66	13	-
1971, SÁNCHEZ PEDROTE	37	19	14
1995, ALONSO GONZÁLEZ	8	3	1
1997, IGLESIAS MARTÍNEZ	33	10	6
1998, ALONSO GONZÁLEZ	36	12	6
2000, ALONSO GONZÁLEZ	45	17	0
2001, TINNELL	150	50	20
2003, DUTTON	0	16	5
2005, GONZÁLEZ BARROSO	5	3	3
2012, PALENQUE	1	1	0

Tal y como puede comprobarse en la tabla, la fuente secundaria más temprana que se ha localizado es el libro de Antonio Fernández Cid¹⁵, en el que se contabilizan un total de sesenta y seis rimas que han sido musicalizadas por un total de trece compositores¹⁶. Aun así, también hay numerosos autores que asimismo musicalizaron rimas y son mencionados en este trabajo sin detallar que pusieron música a esos versos¹⁷. En general, esta monografía aporta, además del listado de compositores y canciones, breves descripciones, así como la valoración personal del autor de algunas de las rimas musicalizadas que menciona.

¹⁵ FERNÁNDEZ CID, Antonio. *Lieder y canciones de España: pequeña historia contemporánea de la música nacional: 1900-1963*. Madrid: Editora Nacional, 1963.

¹⁶ Tomás Bretón (Salamanca, 1850 – Madrid, 1923), Isaac Albéniz (Camprodón, Gerona, 1860 – Cambo-les-Bains, Francia, 1909), José María Guervós y Mira (Granada, 1870 – Madrid, 1944), Conrado del Campo (Madrid, 1878–1953), Joaquín Turina (Sevilla, 1882 – Madrid, 1949), Tomás Buxó i Pujadas (Barcelona, 1882-1962), Ángel Mingote Lorente (Daroca, Zaragoza, 1891 – Madrid, 1961), José María Franco Bordons (Irún, Guipúzcoa, 1894 – Madrid, 1971), Arturo Menéndez Aleyxandre (Barcelona, 1899-1984), Sabino Ruiz Jalón (Logroño, 1902 – Bilbao, 1985), Enrique Truán Álvarez (Gijón, 1905-1995), Ángel Martín Pompey (Montejo de la Sierra, Madrid, 1902 – Madrid, 2001) y Javier Alfonso (Madrid, 1904-1988).

¹⁷ En concreto, once compositores: Frédéric Mompou (Barcelona, 1893-1987), Enrique Granados (Lérida, 1867 – Canal de la Mancha, 1916), Mestres Quadreny (Manresa, Barcelona, 1929), Miguel Asins Arbó (Barcelona, 1916 – Madrid, 1996), Jesús Guridi (Vitoria, Álava, 1886 – Madrid, 1961), Ruperto Chapí (Villena, Alicante, 1851 – Madrid, 1909), Gerardo Gombau (Salamanca, 1906 – Madrid, 1971), Alberto Blancafort (La Garriga, Barcelona, 1928 – Madrid, 2004), Antón García Abril (Teruel, 1933), Manuel de Falla (Cádiz, 1876 – Alta Gracia, Argentina, 1946) y Manuel Valls Gorina (Badalona, 1920 – Barcelona, 1984).

La siguiente contribución con datos sobre rimas musicalizadas es un artículo escrito por el musicólogo gaditano y profesor de la Universidad de Sevilla, Enrique Sánchez Pedrote¹⁸. En él se citan un total de treinta y siete rimas musicalizadas de diecinueve compositores, de los que catorce no aparecían en la anterior fuente¹⁹. Además de ofrecer fechas de composición y estrenos, dedicatorias y características musicales e históricas de estas treinta y siete canciones, Sánchez Pedrote aporta noticias acerca de tres eventos musicales realizados en homenaje a Bécquer: el primero se celebró en el Ateneo de Madrid con motivo del primer centenario de su nacimiento en 1936²⁰; el segundo con motivo del primer centenario de su muerte, en el contexto de la II Decena de Música celebrada en Sevilla en 1970, organizado por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría; y el tercero proyectado con el mismo motivo, el 29 de octubre de 1970, en el Ateneo de Madrid bajo el título «Doce compositores españoles ante Bécquer»²¹.

En 1995 la especialista en la canción española Celsa Alonso publicaba otro artículo vinculado con el tema²². Dicho trabajo, no sólo sitúa por primera vez el inicio de los ciclos de canciones en torno a Bécquer en el último tercio del siglo XIX, sino que cita tres compositores que musicalizaron rimas de Bécquer con un total de ocho rimas musicalizadas —es obligatorio señalar que, de estos tres compositores, uno de ellos, Isidoro Hernández (1847 - Sevilla, 1888), no aparecía en los anteriores trabajos. Además, Alonso establece una de las características que, a su juicio, justifican la atracción que ejerce la poesía del

¹⁸ SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique. «Bécquer y la música». *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*. 1971, tomo 54, n.º 165, pp. 77-130. ISSN: 0210-4067.

¹⁹ Gabriel Rodríguez (Valencia, 1829 – Madrid, 1901), Fermín María Álvarez Mediavilla (Zaragoza, 1833 – Barcelona, 1898), José María Casares Espinosa de los Monteros (n. Granada, siglo XIX), Manuel Manrique de Lara (Cartagena, Murcia, 1863 – St. Blasien, Alemania, 1929), Gerardo Gombau (Salamanca, 1906 – Madrid, 1971), Manuel Valls Gorina (Badalona, 1920 – Barcelona, 1984), Josep Maria Mestres Quadreny (Manresa, Barcelona, 1929), Román Alís Flores (Palma de Mallorca, 1931 – Madrid, 2006), Antón García Abril (Teruel, 1933), Francisco Cano Pérez (Madrid, 1939-2013), Francisco Otero (Madrid, 1940), Carlos Cruz de Castro (Madrid, 1941), Eduardo Polonio (Madrid, 1941) y José Luis Téllez (Madrid, 1944).

²⁰ Al respecto de este homenaje, Robert Pageard, uno de los principales biógrafos de Bécquer, escribe haciendo hincapié en las circunstancias políticas del momento: «la fecha exacta del centenario era el 17 de febrero. Cinco meses más tarde empezaba la guerra civil» (PAGEARD, Robert. «Apuntes sobre la celebración del centenario del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer». *El Gnom: Boletín de estudios becquerianos*. 1999, n.º 8, p. 91. ISSN: 1133-1046).

²¹ En los apéndices del artículo de Sánchez Pedrote se puede encontrar el programa de dicho acto. Los doce compositores fueron (por orden de aparición en el programa): Antón García Abril, Manuel Valls, Román Alís, Francisco Otero, José M.^a Mestres Quadreny, Eduardo Polonio, José Luis Téllez, Gerardo Gombau, Francisco Estévez, Carlos Cruz de Castro, Francisco Cano y Agustín González Acilu.

²² ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «La canción española desde la monarquía fernandina a la restauración alfonsina». En: ALONSO GONZÁLEZ, Celsa y CASARES RODICIO, Emilio (dirs.). *La música española en el siglo XIX*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 245-277. ISBN 84-7468-880-9.

literato sevillano sobre los músicos: su particular síntesis entre lo andaluz y lo alemán, una combinación que, muy probablemente, llevó a pensar a muchos compositores castellanoparlantes que las canciones que escribieran sobre estos versos podrían conducirlos a levantar el movimiento liederístico en España²³.

En 1997 se publica una obra de particular interés para el asunto de este artículo: el catálogo que recoge toda la música incluida en el *Boletín de la Propiedad Intelectual* desde 1847 hasta 1915²⁴. Este catálogo ofrece de cada uno de sus registros, diferentes datos de inventario —nombre del autor/es, datos de edición, número de páginas y signatura de la E-Mn— y permite contabilizar un total de treinta y tres rimas musicalizadas por diez compositores. La mayor aportación de este trabajo, a los efectos que interesan al presente texto, es que, de los diez compositores indicados, seis no habían sido recogidos por ninguna otra investigación anterior²⁵, siendo también que algunos, aun habiendo aparecido anteriormente, reciben en este catálogo nuevas atribuciones de rimas musicalizadas —tal es el caso de Tomás Bretón²⁶.

Un año más tarde, la monografía *La canción lírica española en el siglo XIX*²⁷ de la ya citada Celsa Alonso, ofrece un breve apartado titulado «Bécquer y la melodía de salón: Tomás Bretón y Gabriel Rodríguez». La autora afirma que hay medio centenar de canciones sobre versos de Bécquer sólo de la época de la Restauración Borbónica (1874-1931) y menciona un total de doce compositores de dicha época y treinta y seis rimas musicalizadas. De la mayoría de estas composiciones, ofrece los datos referidos al autor, la rima, el título —que a veces difiere del *incipit* literario de la rima—, la fecha de publicación, la dedicatoria, el estreno, la recepción, un breve análisis musical e incluso, en

²³ Como se puede concluir tras la lectura de un trabajo posterior de la misma autora, ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «La poesía prebecqueriana y becqueriana: el fermento de un *lied* español». En *Homenaje a José María Martínez Cachero. Investigación y crítica*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2000, vol. 2, pp. 41-62. ISBN 84-8317-217-8: el verdadero *lied* hispano que se pretendía conseguir huía del italianismo operístico y de las referencias andalucistas —del populismo jocoso y superficial de la canción andaluza— que se había dado con anterioridad. Buscaba una interiorización más lírica y romántica de la semilla popular, un mayor refinamiento y estilización, un mayor protagonismo del piano encargado de ahondar en la expresión de los sentimiento o imágenes poéticas que expresaba el texto, un vocabulario armónico enriquecido y modulaciones coloristas. Sin embargo, el peso de la demanda social hizo que a veces, en lugar de piezas de gran exquisitez, se crearan obras llenas de tópicos.

²⁴ IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves (dir. técnica). *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915*. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 1997. ISBN 84-88699-31-X.

²⁵ José Jordá (Alcoy, Alicante, 1839 - 1918), Arturo Cuyás de la Vega (Barcelona, 1845-1924), Ruperto Chapí (Villena, Alicante, 1851 – Madrid, 1909), Rafael María Cebreros Bueno (Córdoba, 1851 – Sevilla, siglo XX), Juan José Rebollar (España – Cuba, siglo XIX) y José Luis Lloret Peral (1907- Madrid, 1968).

²⁶ IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves (dir. técnica). *La música en el Boletín...*, pp. 443-444.

²⁷ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. *La canción lírica española en el siglo XIX*. Madrid: ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales), 1998. ISBN 978-84-89457-03-4.

algunos casos, circunstancias por las que se cree que fueron compuestas. De los dieciséis compositores mencionados por Alonso, seis no habían aparecido anteriormente²⁸ y de todos ellos, es Gabriel Rodríguez (1829-1901) al que mayor espacio le dedica la autora en este capítulo, por ser un importante exponente del *lied* romántico español que «evidencia el porte neorromántico y la melodía camerística de la restauración y que demuestra que algunos compositores estaban preparados para afrontar la creación de un *lied* hispano»²⁹.

Esta última fuente resulta, además, de gran utilidad para saber cómo surgieron las primeras musicalizaciones de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Sobre este aspecto, Alonso vuelve a explicar en este trabajo, para empezar, el motivo de la atracción de los compositores hacia los poemas del literato hispalense, ampliando las razones que había ofrecido anteriormente. Así, señala que fueron «la influencia alemana y francesa —Heine y Musset sobre todo—, el lirismo, el uso de formas métricas tradicionales, el intimismo, la presencia de Andalucía, la melancolía», la musicalidad interna de los versos, la fuerte inclinación musical del poeta en vida y la búsqueda de la síntesis entre lo popular y lo culto que existe en sus versos lo que, sin duda, motivó que empezaran a llevarse al pentagrama sus textos³⁰. En segundo lugar, Alonso explica cómo la llegada de la poesía de Bécquer a la música fue temprana ya que, teniendo en cuenta que sus rimas vieron la luz por primera vez en 1871, tan pronto como en 1883, la revista *Notas Musicales y Literarias* convoca un total de cuatro concursos que premiaban las mejores melodías compuestas para canto y piano sobre una selección de rimas de nuestro autor³¹. El primer concurso, convocado en el mes de enero, proponía la musicalización de las rimas I (11)³² «Yo sé un himno gigante y extraño», VII (13) «Del salón en el ángulo oscuro» y XI (51) «Yo soy ardiente, yo soy morena». El segundo concurso, en el mes de junio, proponía lo mismo con las rimas XVI (43) «Si al mecer las azules campanillas», XXV (31) «Cuando en la noche te envuelven» y XXVII (63) «Despierta, tiemblo al mirarte». El tercero, en el mes de septiembre, hacía lo propio con las rimas LII (35) «Olas gigantes que os rompéis bramando», LIII (38) «Volverán las oscuras golondrinas» y LIX (17) «Yo sé cual el objeto». Por último, el cuarto concurso, en diciembre, invitaba a musicalizar las rimas LXI (45) «Al ver mis horas de fiebre», LXVIII (61) «No sé lo que he soñado» y LXXII (5) «Las ondas tienen vaga armonía». La calidad de estas composiciones presentadas a concurso no era demasiado

²⁸ Antonio Reparaz (Cádiz, 1831 – Reus, 1886), Juan Bautista Pujol (Barcelona, 1835 – 1898), Francisco García Vilamala (España, m. 1902), Francisco de Paula Sánchez de Gabagnach (Barcelona, 1845 – 1918), José María Benaigues Pujol (Reus, 1855 – Malgrat de Mar, Barcelona, 1938) y Constantin von Sidorowitch (ca. 1870).

²⁹ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. *La canción lírica española en el siglo XIX...*, p. 453.

³⁰ *Ibid.*, p. 444.

³¹ *Ibid.*, pp. 445-446.

³² La numeración romana se corresponde con el orden que presentan las rimas en su primera edición publicada en 1871 y citada anteriormente, y la arábiga con el orden del manuscrito original de Bécquer, *Libro de los gorriones: colección de argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se concluirán o no según sople el viento*, 1868. Disponible en: <<https://goo.gl/NmWkLM>> [Consultado el 26/06/2019].

elevada, pero la convocatoria del mismo ilustra cómo, en efecto, las rimas del poeta sevillano llamaron rápidamente la atención de los músicos españoles³³.

En el año 2000, otro artículo de Celsa Alonso³⁴ ofrece cuarenta y cinco rimas musicalizadas por diecisiete compositores, todos ellos mencionados en fuentes anteriores. Respecto a la historia de la musicalización de las rimas, vuelve a señalar la autora los concursos de 1883, añadiendo el dato de la colaboración en los mismos del editor Jaime Seix. Ahora bien, profundizando un poco más en la presencia de Bécquer en el género de la canción, Celsa Alonso afirma que:

«la poesía prebecqueriana (Selgas, Trueba) y becqueriana (Arnao, Blasco, Bécquer) fue la referencia fundamental del *lied* hispano en el siglo XIX. [...] El florecimiento de los primeros *lieder* españoles a partir de los años sesenta preparó el terreno al *lied* de la denominada Edad de Plata, momento en que [...] los compositores de la generación de Turina recuperaron a Bécquer»³⁵.

Resulta igualmente interesante de este trabajo de Alonso la descripción que ofrece del contexto en el que se sitúan las primeras canciones becquerianas compuestas entre la década de 1870 y 1890. Se trata, en efecto, de la época en la que aparecen en nuestro país toda una serie de publicaciones y ambientes músico-literarios de particular interés, como las revistas ilustradas, los suplementos musicales, las tertulias, los ramilletes poéticos, los álbumes de cantos, las *soirées* literario-musicales y los conciertos caseros de la burguesía³⁶. Ciertamente, este contexto social y cultural se mantendrá durante los años de la restauración, hasta el primer tercio del siglo XX, ya que dichas costumbres se extienden hasta la pequeña burguesía³⁷.

Por último, en este artículo también se vuelven a comentar las razones que llevaron a los compositores a elegir la poesía de Bécquer. Al responder nuevamente a esta cuestión, la autora repite ciertas ideas, pero añade dos nuevas. En primer lugar, hace referencia al último tercio del siglo XIX y habla de la poesía de Bécquer como una poesía intimista. La estética intimista propone una poesía de fácil comunicabilidad y cierta aceptación, y los compositores de aquella época buscaban precisamente la aceptación en los salones burgueses y las casas editoriales. Es por ello, que el literato Núñez de Arce (1832-1903) hablaba de «suspirillos germánicos» al referirse a estas canciones³⁸. A pesar de esta referencia, se afirma que los compositores de la época acertaron con la elección de las rimas. Por otro lado, la autora habla de «europeísmo» en referencia a la influencia alemana

³³ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. *La canción lírica española en el siglo XIX...*, p. 446.

³⁴ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa. «La poesía prebecqueriana y becqueriana: el fermento de un *lied*...», vol. 2, pp. 41-62.

³⁵ *Ibid.*, pp. 46-47.

³⁶ *Ibid.*, p. 47.

³⁷ *Ibid.*, p. 48.

³⁸ *Ibid.*, p. 47.

en la poesía de Bécquer; y es la síntesis entre tradición y europeísmo, o lo andaluz y lo alemán, lo que buscaban los compositores de la restauración, así como algunos músicos afines al ideario del movimiento de la *Renaixença* catalana o el propio Felipe Pedrell (1841-1922). A pesar de tener estas aspiraciones, la generación de músicos nacidos entre 1830 y 1850 no alcanzó a componer la misma cantidad de obras con las que sí cuenta el género del *lied* alemán³⁹.

En 2001 se da a la imprenta uno de los principales trabajos para esta investigación, el *Catálogo anotado de la música española contemporánea basada en la literatura española*⁴⁰, la obra que más rimas y compositores incluye de todas cuantas se han referido hasta este momento. El catálogo ofrece, para cada obra, los siguientes datos: autor, título, forma o plantilla, año de composición, estreno, editor y grabación. Su mayor interés es que, tal y como se adelantaba, contabiliza un total de ciento cincuenta rimas musicalizadas por cincuenta compositores, de los que veinte resultan nuevos respecto a los anteriormente localizados⁴¹.

Fuera de España se han realizado también trabajos que aportan varios datos a esta investigación. El primero de ellos, una tesis realizada en Estados Unidos⁴², tenía por principal cometido el de recoger el proceso de creación, organización y puesta en marcha del simposio titulado «Bécquer Symposium: Merging Poetry and Music» que tuvo lugar en la *Texas Tech University* en septiembre de 2002, y que incluía la celebración de un concierto. No obstante, también ofrece un listado de dieciséis compositores, de los cuales cinco deben añadirse, como novedosos, a la relación que resulta de los trabajos anteriores⁴³. Entre estos nuevos compositores se encuentran algunos autores americanos e

³⁹ *Ibid.*, p. 49.

⁴⁰ TINNELL, Roger. *Catálogo anotado de la música española...*

⁴¹ Miguel María Cabanillas Arrazola (Comunidad Valenciana, siglo XIX), Jacinto Ruiz Manzanares (Corera, La Rioja, 1872 – Valencia, 1937), Manuel de Falla (Cádiz, 1876 – Alta Gracia, Argentina, 1946), Jesús Guridi (Vitoria, Álava, 1886 – Madrid, 1961), José María Usandizaga (San Sebastián, 1887–1915), José Sánchez Gavito (Tlapa, México, 1887 – México, 1954), Frédéric Mompou (Barcelona, 1893–1987), Ernesto Bacharach (n. 1901), Julián Bautista Cachaza (Madrid, 1901 – Buenos Aires, 1961), Josep Vicent Báguena i Soler (Valencia, 1908-1995), Primitivo Lázaro Martínez (Fuentemolinos, Burgos, 1909 – Huelva, 1997), Arturo Llácer Pla (Valencia, 1913–2002), Miguel Asins Arbó (Barcelona, 1916 – Madrid, 1996), M^a del Carmen Santiago de Merás (Oviedo, 1917 - 2005), Manuel Bertrán Pujol (Barcelona, 1919 – Palamós, Gerona, 1998), Alberto Blancafort París (La Garriga, Barcelona, 1928 – Madrid, 2004), Emilio López de Saa Páramo (Madrid, 1928–2012), Amando Blanquer Ponsoda (Alcoy, 1935 – Valencia, 2005) y Jesús María Legido González (Valladolid, 1943).

⁴² DUTTON, Leslie Ruth. *A Becquer symposium: merging music and poetry; a professional project*. Michael Stoune y Mary Jeanne van Appledorn, dirs. Tesis Doctoral [en línea]. Texas Tech University, Fine arts (Music), 2003. <<http://bit.ly/2xerrND>> [Consultado el 27/06/2019].

⁴³ Federico Gerdes (Tacna, Perú, 1873 – Lima, 1953), Julio Osma (ca. 1888), David van Vactor (Plymouth, Inglaterra, 1906 – Los Ángeles, 1994), Werner Wagner (Colonia, Alemania, 1927 – Buenos Aires, Argentina, 2002) y Roberto Sierra (Vega Baja, Puerto Rico, 1953).

hispanoamericanos que las anteriores fuentes, centradas en España, habían obviado. Además, se propone una lista de las cinco rimas más musicalizadas que son, por orden decreciente, la rima XXI «¿Qué es poesía?», la rima XIII «Tu pupila es azul, y cuando ríes», la rima LI «De lo poco de vida que me resta», la rima XI «Yo soy ardiente, yo soy morena» y la rima XVII «Hoy la tierra y los cielos me sonríen». Este listado no coincide con el que resulta de la investigación desarrollada para este artículo y que se expone en el apartado de conclusiones.

El segundo trabajo realizado fuera de España es el artículo de Mirta Marcela González Barroso sobre la canción argentina⁴⁴, quien menciona cinco rimas musicalizadas de tres compositores, todos ellos desconocidos hasta el momento⁴⁵. Esta autora ofrece pocos datos sobre la estética musical de la canción argentina y se centra en describir la situación histórica, social y cultural en la que se compusieron estas canciones y en las razones que llevaron a los compositores a elegir dichos textos. En este sentido, la musicalización de los poemas de Bécquer se da sobre todo en la década de 1920, época en la que muchos compositores argentinos acudieron a literatos españoles —Lorca, Rosalía de Castro, Machado, Alberti, Miguel Hernández o el propio Bécquer— como fundamento textual para su música en un gesto de acercamiento y reconciliación con la lengua materna⁴⁶. Esto es posible, según explica Mirta Marcela González Barroso, gracias a que se disipa la fuerte influencia de lo francés impuesta por los románticos argentinos y al acercamiento por parte de un sector de la sociedad argentina a la poesía española coincidiendo con la visita de figuras españolas en las décadas de los 20 y 30 a Buenos Aires⁴⁷.

La última fuente por comentar en este texto es el libro de Marta Palenque publicado por el Ayuntamiento de Sevilla⁴⁸. El mencionado trabajo explica todo lo sucedido entre 1871 y 1936 en la ciudad de Sevilla en relación con el ya entonces difunto poeta. Así, es posible saber (1) que en los meses de enero y febrero de 1887 se organizaron varios actos destinados a la recaudación de fondos para un monumento que la Sociedad Económica había impulsado en su honor⁴⁹; (2) que el 10 de enero de ese mismo año se celebró una velada literario-musical en el ya desaparecido Teatro de San Fernando con el mismo objetivo y en la que no sólo se interpretaron un total de once piezas, sino que una de ellas, de acuerdo con las crónicas de la época, tuvo que ser repetida por los insistentes aplausos⁵⁰. Se trataba de una romanza sobre la célebre rima LIII (38) «Volverán las oscuras

⁴⁴ GONZÁLEZ BARROSO, Mirta Marcela. «Poesía española en la canción de cámara argentina (1910-1950)». *Revista de musicología*. 2005, tomo 28, n.º 8, pp. 1335-1344. ISSN: 0210-1459.

⁴⁵ Constantino Vicente Gaito (Buenos Aires, 1878-1945), Gilardo Gilardi (Buenos Aires, 1889-1963) y José María Castro (Avellaneda, Argentina, 1892 – Buenos Aires, 1964).

⁴⁶ GONZÁLEZ BARROSO, Mirta Marcela. «Poesía española en la canción...», p. 1335 y 1337.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 1335.

⁴⁸ PALENQUE, Marta. *La construcción del mito Bécquer. El poeta en su ciudad, Sevilla, 1871-1936*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2012. ISBN 978-84-92417-54-4.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 41-45.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 49-51.

golondrinas» titulada *Así no te querrán* de José María Casares y Espinosa de los Monteros⁵¹.

La investigación desarrollada para elaborar este artículo también ha permitido localizar otros trabajos que no necesariamente aportan nombres de compositores o canciones nuevas al catálogo realizado, pero que ofrecen otro tipo de información de igual interés para alcanzar los objetivos del presente trabajo. En este sentido es necesario señalar la única edición moderna de partituras de las rimas de Bécquer⁵², que data de 2005 e incluye, entre otras canciones, dieciséis rimas de un total de cuatro compositores. La introducción que acompaña a este volumen, realizado por la citada Celsa Alonso, tan sólo detalla las fechas de publicación de las composiciones y aporta un breve análisis de las mismas.

Antes de finalizar, debe aclararse que no se han tenido en cuenta aquellos trabajos de investigación que, sólo con el fin de explicar la estética de un determinado compositor, analizan ciertas canciones con texto de las rimas becquerianas. La decisión de omitir estos trabajos se debe al elevado número de compositores que han musicalizado rimas y, por tanto, a la gran cantidad de bibliografía que debería ser manejada si se incluyeran.

CONCLUSIONES

Este artículo se proponía estudiar la puesta en música de las rimas de G. A. Bécquer en el género de la canción lírica a través de una revisión bibliográfica que permitiera esbozar algunas de las cuestiones que rodearon y motivaron la presencia de su poesía en dicho género. En este apartado se exponen, en primer lugar, dichas cuestiones siendo confirmadas o enmendadas en base a los datos extraídos del catálogo realizado. En segundo lugar, se formulan otra serie de conclusiones extraídas directamente del catálogo que no aparecen en las fuentes secundarias analizadas.

Se enuncian, a continuación, algunas de esas cuestiones que rodearon y motivaron este fenómeno de la musicalización de las rimas:

- (1) Se confirma que la llegada de la poesía de Bécquer a la canción lírica fue temprana no sólo a través de los concursos convocados en 1883 señalados por la autora Celsa Alonso, sino por el hecho de que se musicalizaran dieciocho rimas en los diez primeros años tras la publicación de la edición de las rimas en 1871⁵³ —una rima en 1872, una en 1873, cuatro en 1874, nueve en 1875, una en 1877, dos en 1879 y una en 1881.

⁵¹ Este compositor y dicha rima ya habían aparecido en anteriores trabajos, pero no su interpretación en este acto, que resulta ser el único evento narrado en este libro relacionado directamente con nuestro trabajo.

⁵² ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (ed.). *Cien años de canción lírica española II*. Madrid: ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales), 2005. ISBN 84-8048-575-2.

⁵³ BÉCQUER, Gustavo Adolfo. *Obras de Gustavo A. Bécquer: Tomo Segundo* [en línea]. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1871. Disponible en: <<https://goo.gl/Pue23h>> [Consultado el 30/06/2019].

- (2) Tal y como afirmaba Celsa Alonso, se confirma que fue en el último tercio del siglo XIX cuando aparecen los primeros ciclos de canciones en torno a Bécquer. Gracias al catálogo realizado podemos enumerar los siguientes cinco ciclos de canciones becquerianas publicados en este último tercio: *Álbum Bécquer* (1875) de Isidoro Hernández —ocho canciones—, *Seis Poesías de Gustavo A. Bécquer* (1887) de Tomás Bretón, *Rimas de Bécquer* (1888) de Isaac Albéniz —cinco canciones—, *Seis Rimas de Gustavo A. Bécquer* (1891-1892) de José María Casares y Espinosa de los Monteros, y *Colección de melodías para canto y piano. Rimas* (1888-1899) de Gabriel Rodríguez —cuatro canciones.
- (3) Algunas de las particularidades de la poesía de Bécquer que se mencionan como motivo de atracción para los compositores son: la síntesis entre lo andaluz y lo alemán, así como entre lo popular y lo culto, la influencia alemana y francesa, el lirismo, el uso de las formas métricas tradicionales, el intimismo, la melancolía, la musicalidad interna de los versos y la fuerte inclinación musical del poeta en vida.
- (4) Se afirma que los compositores de la restauración acertaron a la hora de escoger los textos de Bécquer por la gran cantidad de músicos que tras ellos continuarían musicalizando rimas, circunstancia que quizás no se hubiera dado si estas primeras musicalizaciones no hubieran sido exitosas.
- (5) Bécquer ocupa uno de los primeros puestos en el *ranking* de poetas con mayor número de textos musicalizados en la canción lírica y según hemos podido confirmar a través del catálogo realizado, con un total de doscientas cinco canciones contabilizadas a partir de las fuentes secundarias mencionadas. Por esta razón, se presenta difícil escribir sobre la historia de la canción en España sin mención alguna a Bécquer.

Se formulan, a continuación, otra serie de conclusiones extraídas directamente del catálogo realizado y que no necesariamente eran mencionadas en las fuentes secundarias analizadas. Las doscientas cinco canciones contabilizadas en dicho catálogo han sido compuestas en el período que va de 1872 a 1999. La primera de ellas, musicalizada por José María Casares y Espinosa de los Monteros, fue titulada *Así no te querrán*, pone música por primera vez a la famosa rima LIII (38) «Volverán las oscuras golondrinas» y de su exitosa interpretación en 1887 en Sevilla daba cuenta Marta Palenque⁵⁴. Las cinco rimas musicalizadas por el compositor puertorriqueño Roberto Sierra compuestas en 1999 son las más recientes de todas las recogidas.

La rima LIII (38) «Volverán las oscuras golondrinas», además de ser la primera musicalizada, resulta ser la que en un mayor número de ocasiones se ha llevado al pentagrama. Ha sido musicalizada por doce compositores, en concreto: José María Casares y Espinosa de los Monteros, Constantin von Sidorowitch (*ca.* 1870), Fermín María Álvarez Mediavilla (1873), Francisco García Vilamala (1879), Juan Bautista Pujol (1879-1906),

⁵⁴ PALENQUE, Marta. *La construcción del mito Bécquer. El poeta en su ciudad, Sevilla...*, pp. 49-51.

Juan José Rebollar (1881), Arturo Cuyás de la Vega (1883), Tomás Bretón (1890), Ernesto Bacharach (1954), Frédéric Mompou (1971), Alberto Blancafort⁵⁵ y Antón García Abril (1995). En segundo y tercer lugar, las rimas más musicalizadas son XV (60) «Cendal flotante de leve bruma» y XI (51) «Yo soy ardiente, yo soy morena». Este listado, como ya adelantamos, no coincide con el ofrecido en el trabajo de Leslie Dutton⁵⁶.

Para finalizar ha de señalarse que el trabajo realizado demuestra la necesidad de estudiar estas canciones como un solo corpus, habiendo sido localizados tan sólo capítulos de libros o artículos de revistas que traten el tema. Además, con una “simple” búsqueda en fuentes secundarias han sido recopiladas doscientas cinco canciones, por lo que, según se ha podido prever a lo largo de la realización de este trabajo, con una búsqueda directamente de fuentes primarias en archivos, bibliotecas y centros de documentación musical se podría alcanzar la cantidad de doscientas cincuenta canciones. Estos números no son más que el reflejo de una realidad social concreta, que en este caso podemos demostrar que estuvo muy extendida desde finales del siglo XIX y durante parte del siglo XX.

REFERENCES / REFERENCIAS

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (ed.). *Cien años de canción lírica española II*. Madrid: ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales), 2005. ISBN 84-8048-575-2.

——— «Canción». En: CASARES RODICIO, Emilio (dir.). *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), 1999, vol. 3, pp. 1-19. ISBN 84-8048-303-2.

——— «La canción española desde la monarquía fernandina a la restauración alfonsina». En: ALONSO GONZÁLEZ, Celsa y CASARES RODICIO, Emilio (dirs.). *La música española en el siglo XIX*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 245-277. ISBN 84-7468-880-9.

——— «La poesía prebecqueriana y becqueriana: el fermento de un lied el fermento de un lied español». En *Homenaje a José María Martínez Cachero. Investigación y crítica*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2000, vol. 2, pp. 41-62. ISBN 84-8317-217-8.

——— *La canción lírica española en el siglo XIX*. Madrid: ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales), 1998. ISBN 978-84-89457-03-4.

BÉCQUER, Gustavo Adolfo. *Obras de Gustavo A. Bécquer: Tomo Segundo* [en línea]. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1871. Disponible en: <<https://goo.gl/Pue23h>> [Consultado el 30/06/2019].

⁵⁵ Alberto Blancafort París (1928-2004). Partitura sin localizar mencionada en TINNELL, Roger. *Catálogo anotado de la música española...*, p. 126.

⁵⁶ DUTTON, Leslie Ruth. «A Becquer symposium: merging music and poetry...» <<http://bit.ly/2xerrND>> [Consultado el 27/06/2019].

LAS RIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (SEVILLA, 1836 – MADRID, 1870)
EN LA CANCIÓN LÍRICA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

— *Libro de los gorriones: colección de argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se concluirán o no según sople el viento*, 1868. Disponible en: <<https://goo.gl/NmWkLM>> [Consultado el 26/06/2019].

DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. «Gerardo Diego ante Gustavo Adolfo Bécquer: La afinidad intelectual y la música ante todo». *El Gnomo: Boletín de estudios becquerianos*. 1998, n.º 7, pp. 53-65. ISSN: 1133-1046.

DUQUE GIMENO, Aquilino. «La sombra de Bécquer». *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*. 1971, Tomo 54, n.º 165, pp. 27-33. ISSN: 0210-4067.

DUTTON, Leslie Ruth. *A Becquer symposium: merging music and poetry; a professional project*. Michael Stoune y Mary Jeanne van Appledorn, dirs. Tesis Doctoral [en línea]. Texas Tech University, Fine arts (Music), 2003. <<http://bit.ly/2xerrND>> [Consultado el 27/06/2019].

FERNÁNDEZ CID, Antonio. *Lieder y canciones de España: pequeña historia contemporánea de la música nacional: 1900-1963*. Madrid: Editora Nacional, 1963.

GONZÁLEZ BARROSO, Mirta Marcela. «Poesía española en la canción de cámara argentina (1910-1950)». *Revista de musicología*. 2005, tomo 28, n.º 8, pp. 1335-1344. ISSN: 0210-1459. ISSN: 0210-1459.

GUERVÓS Y MIRA, José María. «Bécquer y el lenguaje musical». *Ritmo: Revista Musical Ilustrada*. 1936, año VIII, n.º 127 y 128, pp. 3-5. ISSN: 0035-5658. Disponible en: <<http://bit.ly/2xIEfS1>> [Consultado el 30/06/2019].

IBARZ FERRÉ, Trinidad. «Bécquer y la música: la música poética o la poesía musical». *Revista de musicología*. 1991, vol. 14, n.º 1-2, pp. 429-434. ISSN: 0210-1459.

IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves (dir. técnica). *La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915*. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 1997. ISBN 84-88699-31-X.

LIAKOPOULOS, Amy. *Gustavo Adolfo Bécquer y la música*. Jesús Rubio Jiménez, dir. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza, Departamento de Filología española, 2015.

LÓPEZ GALARZA, Carlos. *Canciones españolas para voz y piano sobre textos de Lope de Vega: catalogación, estudio y propuesta de interpretación*. Francisco Florit Durán y Beatriz Martínez del Fresno, dirs. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Murcia, Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, 2012. <<http://hdl.handle.net/10201/28768>> [Consultado el 26/06/2019].

MATEOS MIERA, Eladio. *Rafael Alberti y la música*. Antonio Sánchez Trigueros, dir. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Granada, Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, 2003. <<http://hdl.handle.net/10481/29137>> [Consultado el 26/06/2019].

PAGEARD, Robert. «Apuntes sobre la celebración del centenario del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer». *El Gnomo: Boletín de estudios becquerianos*. 1999, n.º 8, p. 91. ISSN: 1133-1046.

PALENQUE, Marta. *La construcción del mito Bécquer. El poeta en su ciudad, Sevilla, 1871-1936*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2012. ISBN 978-84-92417-54-4.

SÁNCHEZ LÓPEZ, Virginia. «El compositor Victorino García Alonso (1870-1933). Una revisión de su biografía y producción musical a partir de las fuentes hemerográficas». *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*. 2005, n.º 190, pp. 719-752. ISSN: 0561-3590.

SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique. «Bécquer y la música». *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*. 1971, tomo 54, n.º 165, pp. 77-130. ISSN: 0210-4067.

TINNELL, Roger. *Catálogo anotado de la música española contemporánea basada en la literatura española*. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2001. ISBN 84-8444-270-5.

VARGAS LIÑÁN, Belén. *La música en la prensa española (1833-1874): fuentes y metodología. Estudio a través de las publicaciones periódicas de Granada*. Francisco José Giménez Rodríguez, dir. Tesis Doctoral [en línea]. Universidad de Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, 2012, pp. 485-512. <<http://hdl.handle.net/10481/23756>>. [Consultado el 26/06/2019].